

材料データプラットフォームシステムの設計と構築

Architecture of the Materials Data Platform System

谷藤幹子*

*Mikiko Tanifuji, 物質・材料・研究機構 MaDIS 材料データプラットフォームセンター長

日本のデータプラットフォームの構築は、材料分野では NIMS が 2017 年に着手したことに始まる。日本では、2006 年に初めてマテリアルズ インフォマティクスという言葉が論文に登場し、以来、実験と計算、材料科学とデータ科学を両輪とするデータ駆動型材料研究が進展している。本システムは、そうしたデータ駆動急伸の中にあり、材料分野ならではのこだわりと工夫について、本稿では大規模システム構築の視点から紹介する。時代はさらに進みデジタルトランスフォーメーションという概念が登場した。I o T データを含む IT 技術の進展に伴う環境の変化に対応し、持続可能なシステムを目指して改良と運用の最適化に取り組んでいる。

1. はじめに

マテリアル・インフォマティクスの進展に伴って、物質探索や材料の性能予測を可能とするデータ駆動型プラットフォームや、予測アプリケーションの需要が高まっている。この背景には、急伸する国家間のデータ覇権の動き、ビッグデータと AI 技術の急伸、インターネット通信網の大容量・高速化という主に 3 つの社会現象がある。また実験・計測装置の高度化や I o T 化に伴いデータの質と容量、解析や機械学習のアプリケーションの汎用化など、研究環境の変化も著しい。並行してオープン・サイエンスというデータ公開を求める世界的な政策も相まって「データ」と、それを駆動する「プラットフォーム（場）」、そして「データ利活用」の期待が世界に広がった。IT 業界やデータ企業が提供するデータプラットフォームは、2020 年にはデジタルトランスフォーメーション (Digital Transformation : DX) へ進み、デジタル技術を駆使したデータ駆動の世界へ、研究開発の手法が大きく変わろうとしている。

日本の科学技術政策においては、データ利活用の推進によって社会貢献を期待する分野として、ナノテク・材料分野 (新材料開発)、ライフサイエンス分野 (健康予測・生命システムの理解)、防災分野 (地震被害把握・災害対応) が 2016 年に選定され、データプラットフォーム拠点形成事業が始まった¹⁾。材料分野は、欧米に始まり中国にもマテリアル・インフォマティクスの取り組みがある。日本におけるデータ駆動型の材料研究は、図 1 に示す 2014 年以前から、無機材料系のマテリアルズインフォマティクスの先導研究 (コンビナトリアル材料科学の創製とその先端産業への展開) が 1999 年にあり、計算科学、材料合成、計測、データベースなどからの情報を XML 形式でデータ共有することが提案されていた^{2, 3)}。また、既に MatNavi という無機材料・有機材料のデータベースを多くもち、20 年以上のデータ蓄積のノウハウを持っている NIMS は、データの蓄積・利用について先導的立ち位置にあったと言える。そのため、マテリアルインテグレーション⁴⁾やマテリアルズインフォマティクス⁵⁾という各研究プロジェクトにおいては、データ科学を使って情報の収集と分類を行い、そこから帰納的に結果を導き出して新しい知識体系を構築する成果が生まれると共に、データの生成 (つくる) から活用 (つかう) までの一気通貫のデータ基盤システム (データプラットフォーム)⁶⁾の構築の重要性を早くから認識していた。

図 1. 材料分野におけるデータ駆動研究・データ基盤構築の系譜

2020 CC-BY M. Demura

「データ」と、それを駆動する「プラットフォーム」とは何か。システムの基本要素である「データ」の質と量のバランスを取りつつ、システムとして扱い可能なデータとは、どのようなデータ情報や階層的記述が必要なのか。高い信頼性で機能的に材料を開発するためには、多くのデータを集めることと、データの由来が分かり、データの内容が理解可能なデータ形式と構造で表現されていることが求められる。データの再現性が高い材料分野では、実験や計測の条件や試料の生成レシピが、デジタル情報として伴っていることが望ましい。現実には、それらを共通性のある形式で記録する習慣がない場合に、電子ラボノートのようなデジタルに記録し、整形（情報の階層化）ができる環境が必要である。本システムはデータについて、その研究創成の段階（データをつくる）から利用（データをつかう）の両端からみて最小限に必要な情報をデータ構造として設計、定義し、定義に基づいて記述される情報を、実際の実験装置や計算過程からデータセットと共にエクスポートする研究データフローとして設計している。このフローは、電子ラボノートシステム、データ収集（IoT含む）・蓄積システム、および蓄積データをその場で視認する支援機能として簡易的な可視化システム（ビューアー）で構成される（後述）。

また本フローで扱うデータは、人間と機械が理解でき、利用に必要な情報（以下「メタデータ」）として出力する変換システム（後述する M-DaC）、データのファイル形式の変換やクレンジングといった前処理を行うメタデータ編集システムを提供することによって、データ情報を補足する。材料データについてのメタデータを機械可読に提供することは、研究データワークフローとしても、NIMS にとっても初めての取り組みであり、大きな努力と時間を要する。研究の現場にビルトインすることの難しさがここにある。

先行する米 NIST では、材料データリポジトリをつくり、所内の実験データを蓄積すると共に、各種材料データや計算科学で得られたデータを XML 形式で蓄積するデータキュレーションシステムを用意して、機械学習を使った新材料開発に成果を上げている^{7, 8)}。NIST でもメタデ

ータ支援要員を数名配置しているが、多くは所員各自の時間でまかなわれていると聞く。NIMSは、NISTとの材料データ設計における連携⁹⁾やIT技術情報の交流¹⁰⁾を通じた人材育成と共に、研究基盤として備えるべき機能、データ形式、メタデータスキーマを設計している¹¹⁾。ここで定義する形式やスキーマをプラットフォーム上で流通するデータの共通メッセージ形式として定め、次章で述べるサブシステム間を繋ぐ際の準拠すべきルールとして設けることで、個々のサブシステムの変更や改良にかかるプラットフォームシステム本体が柔軟に対応できるよう工夫をしている。

2. データプラットフォーム機能

(1) データプラットフォームの構成

本プラットフォームシステムは、40を超えるサブシステムで構成される。最も重要なデータ資源を扱うサブシステムは、実験・計測装置からのデータ収集システム、NIMSが保有する既存の材料データベースシステム、公知情報として論文からデータを収集するシステムがあり、外部機関等との共同研究によるデータも、各々の研究契約によって同じデータ流通に乗る場合と、個別のクローズシステムで扱う場合がある。これらデータ資源は、全て個別サブシステムとして設計し、中央管理（コアシステム）と通信しながらプラットフォーム上でデータ流通する¹²⁾。この時、サブシステム毎の目的や独自性を許容しつつ、プラットフォーム全体として流通できるようPIDシステム（永続的識別子PIDを使ったオブジェクト同定システム）や専門用語や単位を統制する語彙統制システム（材料辞書 MatVoc）¹³⁾、人や組織、装置情報などを共通管理するマスタ管理システムなどを、コアシステムを介して連動するサブシステムとし、サブシステム間のデータ流通において可能な限りに統制、変換、情報の場所と関連性を同定することを目指している。これら連携するサブシステム群とコアシステムを、高速解析クラスと大容量のハードウェア基盤が支えている。（図2）サブシステム、解析システム、基盤システムを合わせて80ほどのシステムがプラットフォームとして稼働しており、所内イントラネット、所外インターネットを介した各データ通信、安全安心のための内部監視・外部監視の体制を持つ。併せてサブシステムの設計段階からセキュリティチェックを受けることにより、安心なシステムを開発するPSIRT（Product Security Incident Response Team）体制を構築したことも、データプラットフォーム実装に伴うNIMSでは初めての取り組みである。

このデータ基盤システムが、目標とする材料研究・開発に有効であるために、活用を促す変換、解析ツールや可視化アプリケーションなどの開発も同時進行している（後述）。材料研究者、データ科学者、そしてエンジニア、さらにはデータキュレーターやデータアーキテクト、データ連携コーディネーターなど幅広い専門家の集団で、本プラットフォームの実現に取り組んでいる。

図2. 材料データプラットフォームのコンセプト

出典： <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/juyoukadai/system/7kai/siryos3-3.pdf>

(2) サブシステムとコアシステム, APIフレームワーク

データプラットフォームシステムは、(1)で述べたサブシステムのうちデータ源として重要な①実験・計測データとメタデータをセットにして生成し、機械可読化、可視化する機能、②①を公知データと共に集積するストレージ機能、③集めるデータを中継して識別子PIDを付与し、来歴情報と共に管理して、解析・予測を実行する解析クラスタ等のサブシステムにデータセットとして渡すコア機能、④データ公開・共用のリポジトリ機能の4つから成る。多種データ源を横断した検索と抽出、解析を可能とするため、プラットフォームで流通するデータのメタデータの設計とその柔軟性が極めて重要になる。当システムで扱うデータは、NISTが提案するメタデータスキーマを参考に⁷⁾、データ情報としての基本情報を記述する第1階層、計測装置、試料情報、分析条件、計算ソフトウェア名とバージョンなどデータ生成について記述する第2階層、以外の詳細の情報を記述する第3階層に仕分けている¹¹⁾。また、これらの記述に用いる語彙(用語)を統制可能とするため、サブシステムとして材料辞書をWikibaseで開発した。機能一部を実装した先行例として、データリポジトリシステム(MDR)がある¹³⁾。標準メタデータスキーマ¹⁴⁾として定義し、データ間の意味を一定に解釈可能とすることを旨とすると共に、将来に材料コミュニティで発展させる材料辞書リソースとして育てることを念頭に置いている。

コアシステムは、標準スキーマおよびデータモデル、解釈可能とするための語彙を各サブシステムに配信する機能を持ち、配信のためのAPIフレームワーク(API-FW)を設計、開発した。新しくサブシステムを開発する場合や運用後に変更を行う時には、API-FWが指定する共通メッセージ形式に対応することを前提に、コアシステムとサブシステムの接続工数を抑え、プラットフォーム上でのデータ流通の統制を可能にしようという計画である。

(3) データモデルとメタデータの設計

材料分野のデータモデル、メタデータのスキーマ設計には、前述の通りNISTの例に準拠し、かつNIMSでの研究で最低限に対応可能な範囲に抑えてもいる。どのサブシステムから送出されるデータについても、最低限に必須とする共通メタ情報(上階層)、データの内容や生成条件

が分かるためのメタ情報（中階層）、以外の詳細情報の3つの階層で整理することとしている。（図3）所内利用では、機械学習用には必須メタだけで十分な場合や、試料合成のレシピ情報をできるだけ詳しく知る必要がある場合もあり、用途・目的ごとに需要は異なる。また装置を一元的に扱う装置情報のマスターファイル化においても、4万件ほどある所内装置のうちデータ発生源として識別子PIDを付けて同定する情報管理には多くの課題がある。情報システムとしての論理要求と、実験・計測の現場の現実の間には大きな差があり、例えば装置に関するメタデータ情報を均一に維持するためのキュレーターの育成という側面もある。そのため、データモデルとメタデータの標準化の次には、目的別にカスタマイズしたモデルとメタデータのライブラリ化を目指すことになるだろう。この時にも、サブシステム間の互換性を担保するための共通メッセージという考え方が踏襲されるよう取り組んでいく予定である。

図3. 当該プラットフォームで扱うデータ構造に関する概念図と研究データについての最小限メタデータ項目

① Publicationのメタデータ

- タイトル
- アブストラクト
- キーワード
- 著者 (氏名・所属・ORCID番号)
- 出版者名
- ライセンス
- 公開日
- 掲載誌の巻号・ページ情報
- 公知URL

② Datasetのメタデータ

- 書誌情報のメタデータ**
- タイトル アブストラクト
 - キーワード 公開日
 - 著者 (氏名・所属・ORCID番号)
 - ライセンス 公知URL
- etc.*
- 手法メタデータ**
- 計測手法 計算手法
 - 特性分類 合成・プロセス手法
- 装置メタデータ**
- 装置名 装置機能
 - オペレータ (氏名・所属・ORCID) *etc.*
- 試料メタデータ**
- 試料名 購入記録
 - 化学組成 結晶構造
- etc.*

(4) 集まるデータをつないで検索・出力可能とする設計

本プラットフォームは、研究目的に依存して生成、管理される情報を、前述のメタデータスキーマ (XML Schema) で表現することとし、それを JSON 形式に変換して研究データと共にパッケージ化して流通させる。この時、インフォーマティクス手法やスマートラボラトリなどの実場面で再利用可能な形でデータを流通させるために、FAIR 概念に基づく統一的形式でデータを

流通させることが必要になる^{12, 15)}。(図4)これが Linked RDF という考え方である。当システムでは、コア機能で集める JSON 形式の情報を Linked RDF に変換し、特に材料情報を検索しやすい SPARQL Endpoint として設計している。このアプローチは高分子データベース (PoLyInfo) で

図4. FAIR 原則は、FORCE11, RDA 等の国際的なデータ互換性を担保する原則として広く浸透している。

データの適切な公開方法を表現した国際的な原則

<ul style="list-style-type: none"> • Findable: 見つけやすくするために <ul style="list-style-type: none"> • 一意な永続的識別子 (ID) を有すること • データが十分なメタデータにより記述されていること • 検索可能なリソースとしてインデックスされていること • メタデータにデータの ID が明記されていること • Accessible: アクセスできるように <ul style="list-style-type: none"> • 標準プロトコルを使って ID によりデータが入手できること • データが利用不可能となってもメタデータにはアクセスできること 	<ul style="list-style-type: none"> • Interoperable: 相互運用できるように <ul style="list-style-type: none"> • 知識表現には、定形で、到達可能で、共有されている記述言語を使うこと • 使われる語彙も FAIR 原則に従っているものであること • 他のデータへの特定可能参照情報を含んでいること • Re-usable: 再利用できるように <ul style="list-style-type: none"> • 正確な関連属性を豊富に持つこと • 明確なデータ利用ライセンスのもとに提供されていること • データ来歴とつながっていること • 分野ごとのコミュニティ標準を満たすこと
--	--

も実装を進めており¹⁶⁾, RDF データ検索ツールとして、また他分野のデータベースとの横断検索、さらにはマテリアル・インフォマティクス用にデータセットとして抽出する際にも有効であり、本年度から段階的に試験評価に入る予定である。RDF 記述に対応する標準スキーマに沿ってデータ情報を整形し、Linked Open Data (LOD) 化まで到達した現在、このアプローチを研究現場に取り込む試みとして、スマートラボトリにおける

ユースケースの設計に取り組んでいる。材料分野では、難度の高い文化的な挑戦課題である。

なお RDF データ検索は、GUI または API で取得可能とする予定で、利用者認証および機関契約によってアクセス可能なデータ源からデータパッケージとして取得し、インフォマティクス利用することを想定している。このため、データ利用者がアクセスできるデータ源 (対象データ) は、データ源ごとに設定するオープン・クローズ方針および利用契約に基づいて制御するシステムと運用の両面から準備を進めている。

3. 材料計測データの自動収集とワークフロー

(1) 計測機器メーカーとの協同による計測データを機械学習にみちびくツールの開発と公開

前章2で述べた実験・計測データは、装置から出力される段階では、そのままでは FAIR に使えないという問題がある。ましてや機械学習によって統計処理し、新材料の開発を目指す場合、計測条件や試料情報等のメタ情報があることが望ましく、また機械可読性の高い XML 形式に出力ファイルが揃っていると使いやすくなる。しかし計測データの多くは、同一のメーカーの装置であっても装置が異なるとデータ形式も異なることがあり、相互比較が難しいという課題がある。また計測条件などのメタ情報がファイルとして記録されないために、対象データの検索も難しい。そのため、計測データを機械学習に使いやすいデータ形式へ変換するツールを開発した。

具体的には、計測機器メーカーの協力を得て、計測条件や試料情報等のメタ情報を抽出し、機械可読性の高い XML ファイルへと変換するツールを開発した。最初の取り組みとして、材料評価で広く用いられる X 線光電子分光法 (XPS) と X 線回折法 (XRD) の2種の計測データについて、メタ情報を付与するための用語変換を定義し、機械学習で主要となるパラメータを抽出するツールを2種、開発した。アルバック・ファイ社 **Quantera SXM** 等の装置で生成された XPS スペクトルと、リガク社 **SmartLab** の装置で生成された粉末 XRD パターンの計測データに対応する変換ツールである。また、バイナリデータのテキスト変換ツールや数値データ行列の構文解析プログラム (パーサ) を含むスペクトル等の可読化および視覚化の変換ツールも用意し、“**M-DaC (Materials Data Conversion Tools)**” というパッケージとして公開している¹⁷⁾。(ソースコードの一部は MIT ライセンスのもと、利用者が改良することも想定し、出力サンプルデータと共にクリエイティブ・コモンズ・ライセンス CC BY-NC 4.0 で利用可能としている。)

(2) 収集・判読・解析を実施する共用基盤とワークフロー

実験データが効率的に集まる仕組みは、データプラットフォームでの重要な基盤の一つである。効率性が高くなるほど実験者の努力のインセンティブは高くなり、解析者の参加もしやすくなる。このため、図5に示すデータフローを設計し、単なるデータストレージではない機能として、前述の M-DaC も含む機械判読な形式で、自動解析が可能な情報が紐づく「データセット」としてデータが流通する基盤を構築した。この時、実験装置が組織のネットワークに繋がらない（オペレーションするパソコンの世代が古いなどの理由で、ネットワークに接続できない場合も含む）装置からのデータを、安全安心にデータ集積サーバに転送するデータ転送の仕組み（以下「IoT システム」）を併せて構築した¹⁸⁾。各システムは、プラットフォームシステムのサブシステムとして繋がり、サブシステムの仕様や対応データ種が増えるたびに、プラットフォームシステムの改修をしなくてよい設計方式をとっている。XPS の例では、解読困難な生データ（一次データ）を、データ判読化し、その際にメタデータの用語辞書を用いた自動翻訳、測定者・装置情報・ソフトウェア・試料情報等を機械出力と人間による補完で整理し（二次データ）、データの数理統計処理やスパースモデリングを準リアルタイムで実行するデータ高付加価値化（三次データ）のフローを踏む。（図5の DCS Express システムと連携して動作）

図5. 材料データプラットフォームにおける実験データの移送 (IoT)、蓄積 (DCS)から機械可読化、メタデータ整理 (DCS Viewer), データセットとして公開する (MDR) までのサブシステムの連携とデータフロー

(3) 材料計測データの効率的な解析

前節の準リアルタイムで実行する計測データの高付加価値化として、文献データを含む種々の機関で計測した過去のスペクトルデータと自らのスペクトルデータを統合したデータ駆動型の新しいデータ解析技術の開発を進めている。ここで材料計測のスペクトルデータを対象としているのは、(スカラーである) 材料特性値よりも遥かに情報量の多い (ベクトルやマトリックスとしての) スペクトルデータを対象とすることで、新規に合成される多様な物質材料の本質的な物性の違いを説明する特徴量を見つけ出すことを目的としているためである。通常、このスペク

トルデータからの特徴量の探索は、ベテランのデータ解析者による日単位での人的作業を必要とするものであり、本研究ではその作業の自動化やハイスループット化を目指している。

計測装置のエネルギー分解能や透過関数などの違いに由来するスペクトル形状の個体差が、物質材料に由来する特徴量の探索を困難にすることから、このスペクトル形状の装置由来の個体差を推定し補正することで、物質材料由来の情報を得るデータ解析技術が求められる。その技術の基礎となるのが、スペクトル形状の特徴を過不足なく数学関数を使ってモデル化し、計測装置由来と物質材料由来のスペクトルの細部の違いを識別するスパースモデリングである。このスパースモデリングを自動化することで、属人性を排除しハイスループット化した物質材料の特徴量探索を可能にする。図6は、銅酸化物のX線光電子分光 (XPS) のスペクトルを例としてスパースモデリングを行った結果である。バックグラウンド成分と複数個のピーク成分を全自動でスパースモデリングを行ったもので、多数のスパースモデリングの解の候補の中からベイズ情報量規準を使って最適な解を自動選別したものである¹⁹⁾。このスパースモデリングのデータ解析のプロセスを前節の計測データの収集と自動判読化のフローに組み込むことで、スペクトル計測の実験中に数分レベルの計算時間内に自動化されたスパースモデリングの解を見ることが出来、過去のスペクトルデータのデータベースと統合したデータ駆動型の解析をすることが可能になる²⁰⁾。

図6. XPS スペクトルを例としたデータのモデル化

4. データ移送におけるデータパッケージング Ro-Crate の試み

データパッケージとは、データ本体、データ本体についてのメタデータ、データ本体の同定のためのハッシュをパッケージングして、プラットフォームのサブシステム間を流通させる仕組みを指す。データセットと表現しても概ね間違いではないが、利用する時にはデータセットに対する説明情報や、標準メタデータでは記述できない情報、また解析ツールやサンプルデータと一緒に流通することが利活用には有効である場合があり、前述の効率的な解析場面を想定したパ

パッケージングという考え方である²¹⁾。(図7) メタデータの重要性は前述の通りであるが、非定形メタデータも流通可能とすることによって、研究現場でのメタデータ準備がしやすくなることも念頭に置いている。この非定形メタデータをファイルとして持ち (primary.csv と名付け) データセットと一緒にパッケージングする。データプラットフォームの公開基盤であるデータリポジトリ (Materials Data Repository : MDR, 2020年6月リリース) では、非定型メタデータも含む研究データ、共通スキーマ (JSON 形式)、任意で非定型メタデータ (primary.csv) の3つを組みにして自動的にパッケージして公開し、ダウンロード利用できるよう機能拡張する予定である。この「データパッケージ」という考え方は、すでに世界のデータリポジトリでも検討、試験が進んでおり、データパッケージ標準 (BagIt, OCFL, RO-Crate 等) がある。そのため標準に準拠させることを念頭に、データリポジトリシステムに親和性が高い RO-Crate に対応したデータパッケージ出力を予

定している。

5. データプラットフォーム上で流通するデータが、相互判読・機械学習にかけられるための語彙の統制 MatVoc

メタデータに使うラベル名や値、データファイル内に出現する装置や計算機固有の表現を共通表現に統制する試みとして、前章3のデータ収集フローにおいては装置由来の名称や物理単位を変換するためのマスターファイル(対照表の元となる情報)を、語彙としてサブシステムにデリバリする辞書(以下「MatVoc」)を開発した。(図8) MatVoc はオープンソースの Wikibase を使い、Wikipedia で知られるインターフェースで入力する。サブシステムから出力される RDF に対して SPARQL で任意のクエリを実行し、クエリ結果を指定したフォーマットで語彙リストを当該システムに提供する。MatVoc は、材料データベース MatNavi の一つである高分子データベース PoLyInfo で扱う高分子名や、理化学事典を出典とする物理単位、ほかオープンデータとして公開されている化合物名 PubChem、化学物質名 IUPAC などからも語彙として収集し、MatVoc の語彙源としている。材料分野は語彙統制という観点では広範囲なため、時間をかけて材料研究・開発に関わるステークホルダー参加型のコミュニティに育てていくことを目指したい。

図8. 材料辞書 MatVoc

MatVoc:Metadata

<https://pmlab.nims.go.jp/tpfc/system/dictionary/issues/826>

DPFの一部システム (DCS, Core, MDR等) では、DPF共通メッセージ形式に従いJSONの材料メタデータをやり取りすることになっている。その中で、一部のメタデータはMatVocの語彙URIを呼び出すことになっている。現行バージョンの共通メッセージ形式において tns:uri-of-dictionary を呼び出す要素をリストし、それを取り出せるクエリとともに示す。スキーマファイル登録順。

その他のクエリに関しては MatVoc:SPARQL 参照。

構造的特徴 Structural features [編集](#)

NIST語彙体系をそのまま活用

Categories [編集](#)

Schema: domain-specific-term/specimen-types/type/structural-features/structural-features-category

```

SELECT DISTINCT *
WHERE {
  ?item wdt:PS wd:Q88.
  OPTIONAL { ?item rdfs:label ?enlabel. FILTER (LANG(?enlabel) = "en" ) }
  OPTIONAL { ?item rdfs:label ?jalabel. FILTER (LANG(?jalabel) = "ja" ) }
  # 別名コマンド区切り (言語区別せず)
  OPTIONAL {
    SELECT ?item (group_concat(distinct ?altLabel ; separator = ", ") as
    ?aliases)
    WHERE { ?item skos:altLabel ?altLabel. }
    GROUP BY ?item
  }
}

```

[Try it!](#)

目次 [非表示]

- 1 ライセンス Licenses
- 2 装置機能 Instrument functions
- 3 結晶構造 Crystallographic structure
- 4 化学組成 Chemical composition
- 5 構造的特徴 Structural features
 - 5.1 Categories
 - 5.2 Subcategories
- 6 物質タイプ Material types
 - 6.1 Categories
 - 6.2 Subcategories
- 7 計測法 Characterization methods
 - 7.1 Categories
 - 7.2 Subcategories
- 8 測定環境 Measurement environment
- 9 分析分野 Analysis field
- 10 特性 Properties addressed
 - 10.1 Categories
 - 10.2 Subcategories
- 11 単位記号 Unit symbols
- 12 プロセス Synthesis and Processes
 - 12.1 Categories
 - 12.2 Subcategories
- 13 処理環境 Process environment
- 14 計算手法 Calculation methods
- 15 計算機 Computer
- 16 OS

2020 CC-BY A. Matsuda

6. プラットフォーム活用のシナリオ

ここまでに述べたプラットフォームのコンセプトに基づく各機能は、材料研究のどの場面に、どのように役立つのか。所内でも度々に受ける質問である。機械学習モデルから得られた知見(相関関係)を活用した材料開発の例として、「解釈可能な機械学習」によるマテリアルズインフォマティクスを、岩崎氏がコンビナトリアル実験の手法を使って紹介している^{2,2)}。同氏は「物理学/材料学として理由はよくわからないけれども、なぜか特性のよい材料として、マテリアルズインフォマティクスで得られた新材料や機械学習モデルをヒントに、帰納的に新しい物性物理を構築する可能性を示唆している。相関関係をヒントに科学者が因果推論をし、その知見に基づいて新しい因果関係を構築することがブレークスルーを起こす鍵になる」と言う。本プラットフォームが、どこまでヒント創出の役目を果たすのか、これからの利用の段階に委ねるよりないが、もっとも身近な活用のシナリオは、実験データと公知データをその場でマッシュアップすることができるデータ基盤システムである。それを実現するため、材料系英文ジャーナルがXML出版を本格化した2015年代からの論文データセット(本文XML、図表G I F等)を、JATS-DTD形式に揃え、クレンジングをしてデータマイニング用サブシステム(Text and Data Mining Platform: TDM PF)としてプラットフォームに実装した^{2,3)}。また解析クラスターでマッシュアップ等のアルゴリズム計算も可能としている。この活用シナリオでは、実験データと論文データでの表現、記

述が一様であり、機械学習にかけるためのデータ整備ができることを前提とする。特に図表を対象としたデータマイニングは、教師データを作る過程から、AIに学習させて精度を高めるアルゴリズム研究とエンジニアリングの協同が続く領域であり、リアルタイムに結果をだすまでの道のりは長い。

また別のシナリオとして、目的別に取り出したデータセットを可視化する簡易ビューアを活用し、データの特徴を理解して実験手法の最適化に役立てるスマートラボトリへの活用シナリオがある。これらの実験データと公知データを同じデータ基盤システム上で評価できることは、IT企業が展開するデータプラットフォームやコラボ機能などで可能であるとは言え、未公知データの機密扱いを確保し、あるいはIoTデータ転送先がクラウドサーバーになる場合の安全安心な環境にも配慮が必要になり、課題設定から解決までには多くの課題を乗り越えなければならない。そして、それらが一気通貫のエコシステムとして成り立つまでには、一つ一つの課題に取り組みながら、できるだけ既存のIT技術を活用し、かつ世界の標準形式や通信プロトコールに準拠するセンスとスピード感が重要になる。

7. おわりにーデータクラウド時代へ向かって

データ市場という言葉がある。データの収集、蓄積、分析やデータへのアクセスの普及は、誰がどう使い、どのような目的を達するのかを捉えるものである²⁴⁾。世界で稼働するデータ市場は、データ利活用の方法や価格（無料も含む）をデータ取引条件として、誰でも参加することができ、有料でもオープンデータとして流通している。日本でのオープンデータは、無料と混同した議論になりやすい。そのため研究におけるデータ提供者とデータ利用者が、相互作用によってデータの科学的価値を評価し、利用条件や価格を設定する考えが醸成しにくい。内閣府などでのオープン・サイエンスを推進するための議論においても、無料の美学が根底にある。高い価値をもつデータやデータを使うサービスを、研究・開発促進の場として具現化しようとするほどにコストがかかり、イノベーションに繋げる基盤としての持続性が不安定になり、データ市場という議論に進みにくい。しかし、ここに危機感をもって日本のDXポテンシャルとしての現状把握を政府は進めており、有用な報告データとして一読いただきたい²⁵⁾。

日本での材料科学の研究開発を発展・加速するプラットフォームは、AI時代ならではのリアルタイムな解析や予測の技術・研究と、それを質・量・安心に支えるデータ集積のためのデータリポジトリという2つの側面がある。これが長期的に持続する研究の場であるためには、データのエコサイクルを創出しなければならない。材料データの多種多様性を乗り越え、スピードを上げるそのサイクルは、まさにデジタル技術全盛のデジタルトランスフォーメーションに相応しい。研究の場も、組織の建物の中とインターネット上のデータクラウドに分散するだろう。では、どうしたら一つのエコサイクルになるのか。研究室で働く実験者や学生が記すラボノートや、形式を一様にしたデジタルデータとして出力データに紐付けることから、材料加工や試料加工、材料合成、評価、開発に繋がるデータクラウドの世界は、個々のスマートラボトリ化から始まる。個人ができることの積み重ねがデータサイクルになり、気づき、最適化、アイデア創出のスマートなラボトリになる。その接続先となるデータクラウドの世界は、データ提供者のインセンティブとデータ利用者のモチベーションの出会いの場である。自分だけがわかる自分の実験・計算データを、自分以外に、そしてAIが学習できるデータとして登録し、適切な運用の元で機械処理するデータ蓄積文化の醸成が、我々プラットフォームの次の課題である。

文 献

- 1) データプラットフォーム拠点形成事業, 文部科学省研究振興局・研究開発局, 平成28年1月1日
- 2) S. Meguro, M. Lippmaa, T. Ohnishi, T. Chikyowac, H. Koinuma, “XML-based data management system for combinatorial solid-state materials science”, Applied Surface Science, Vol. 252 (2006) DOI: 10.1016/j.apsusc.2005.05.084
- 3) 知京豊裕, “マテリアル・インフォマティクスの現状と課題～海外の動向と日本の挑戦”, 情報知識学会誌, Vol. 27, p. 297 (2017) DOI:10.2964/jsik_2017_032
- 4) 出村 雅彦, 小関 敏彦, “SIP-MI プロジェクト, これまでとこれから”, まてりあ, Vol. 58, p. 489 (2019) DOI:10.2320/materia.58.489
- 5) 伊藤 聡, “MI2I 拠点における物質科学データの整備と普及” <https://elements-strategy.jp/pdf/03-OP-9.pdf>
- 6) 谷藤幹子, 吉川英樹, “データ相互利用を可能とするデータプラットフォーム技術”, 応用物理学会, 2019年3月11日.
- 7) NIST Materials Data Curation System, <http://mgi.nist.gov/materials-data-curation-system>
- 8) A. Dima et al, “Informatics Infrastructure for the Materials Genome Initiative”, JOM, Vol. 68 (2016) DOI: 10.1007/s11837-016-2000-4
- 9) NIMS と NIST 研究交流の覚書締結, <http://www.nims.go.jp/news/press/2018/02/20180260.html>
- 10) NIMS と NII の連携・協力の覚書締結締, <https://www.nims.go.jp/news/press/2017/06/201706010.html>
- 11) 菊地伸治, 門平卓也, 鈴木 峰晴, 内藤裕幸, “高付加価値科学データ創出を指向した研究データ管理プラットフォームのアーキテクチャ”, 信学技報, Vol. 119, No. 66, SC2019-2, <http://pubman.nims.go.jp/pubman/item/escidoc:1890239:6>
- 12) M. Tanifuji, A. Matsuda and H. Yoshikawa, “Materials Data Platform - a FAIR System for Data-Driven Materials Science, 2019 8th International Congress on Advanced Applied Informatics”, p. 1021 (2019) DOI: 10.1109/ii-ai-2019.00206
- 13) K. Tanabe, A. Matsuda, M. Tanifuji, “Designing a vocabulary service for a 'data-driven' materials data repository”, 14th Int Conf on Open Repositories (2019) DOI: 10.5281/zenodo.3554054
- 14) Materials Data Repository メタデータスキーマ, <https://dice.nims.go.jp/services/MDR/>
- 15) M. Suzuki, H. Nagao, Y. Harada, H. Shinotsuka, K. Watanabe, A. Sasaki, A. Matsuda, K. Kimoto and H. Yoshikawa, “Raw-to-repository characterization data conversion

- for repeatable, replicable, and reproducible measurements” , Journal of Vacuum Science & Technology A38, p. 023204 (2020) DOI: 10.1116/1.5128408
- 16) M. Ishii, T. Takemura and M. Tanifuji, “PoLyInfo RDF: A Semantically Reinforced Polymer Database for Materials Informatics” , Proc. ISWC 2019 Posters & Demonstrations, Industry, and Outrageous Ideas Tracks co-located with 18th Int, Semantic Web Conference (2019) <http://ceur-ws.org/Vol-2456/paper18.pdf>.
 - 17) NIMS Materials Data Conversion Tools (M-DaC), <https://dice.nims.go.jp/services/M-DaC/>
 - 18) 松波成行, 松田朝彦, 知京豊裕, 原田善之, 吉川英樹, “IoT データ収集システムのデータアーキテクチャ”, Submitted to Journal of Digital Practices, 2021 April
 - 19) H. Shinotsuka, H. Yoshikawa, R. Murakami, K. Nakamura, H. Tanaka, K. Yoshihara, “Automated information compression of XPS spectrum using information criteria” ,J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 239 (2020) DOI: 10.1016/j.elspec.2019.146903
 - 20) T. Matsumura, N. Nagamura, S. Akaho, K. Nagata, Y. Ando, “Spectrum adapted the expectation-maximization algorithm for high-throughput peak shift analysis” , Science and Technology of Advanced Materials, Vol. 20 (2019) DOI: 10.1080/14686996.2019.1620123
 - 21) A. Matsuda, K. Tanabe, T. Kadohira, M. Tanifuji, “Data Package: Materials metadata: as a custom schema, as directories, or in a data package” , RDA Poster Session (2020) <https://www.rd-alliance.org/materials-metadata-custom-schema-directories-or-data-package>
 - 22) 岩崎 悠真, “解釈可能な機械学習を用いた人間主導マテリアルズインフォマティクス” , 応用物理 第 88 卷 第 12 号, p. 808 (2019) DOI:10.11470/oubutsu.88.12_808
 - 23) 天野晃, 高橋政臣, 高田安裕, 小野寺千栄, 門平卓也, 谷藤幹子, “材料科学のためのテキスト・データマイニングプラットフォームの構築と運用” ,Submitted to Journal of Digital Practices (2020)
 - 24) 大澤 幸生ほか, ” データ市場—データを活かすイノベーションゲーム” , 近代科学社 (2017)
 - 25) “マテリアル革新力に関する参考資料・データ集” , 文部科学省研究振興局・研究開発局, 令和2年6月2日, https://www.mext.go.jp/content/20200602-mxt_nanozai-000007507_6_2.pdf